

Виявленню і дослідженню княжих церков завдячуємо А. Петрушевичу, Л. Лаврецькому, І. Шараневичу, Л. Чачковському, О. Пеленському, Я. Пастернаку, О. Іоаннісяну, М. Каргеру, О. Ратичу, В. Ауліху, Ю. Лукомському, Б. Томенчуку, Т. Ткачуку, О. Мельничуку та ін. Місце розташувань сакральних пам'яток археології відзначено пам'ятним знаком. Планується протрасування усіх фундаментів, музеєфікація.

Примітки

1. *Дідух В.* Галич. Фотоальбом. – Національний заповідник “Давній Галич”, видавництво “Манускрипт-Львів”, 2005.
2. *Петрушевич А.* Археологические находки близ города Галича // Вестник народного дома. – 1883. – Ч. 6.
3. *Peleński J.* Halicz w dziejach sztuki średniowiecznej na podstawie archeologicznych i źródeł archiwalnych. – Kraków.
4. ЛНБ, ф. 9, № 237/3. *Карп'як Іларіон.* Галицько-Львівська єпархія, Львів, 1958 (машинопис).
5. *Szaraniewicz I.* O rezultatach rozszukiwan archeologicznych w okolicy Halicha. – Lwow, 1888.
6. Паспорт об'єкта (пам'ятки) культурної спадщини Іллінська церква (руїни) (Городище Крилос XVI (з храмом) Фундаменти церкви Св. Іллі).
7. Запис у щоденнику Пилипа Орлика під датою 17.III.1721 р.(архівний № невідомий).
8. Паспорт об'єкта (пам'ятки) культурної спадщини Іллінська церква (руїни) (Городище Крилос XVI (з храмом) Фундаменти церкви Св. Іллі).
9. *Лукомський Ю. В.* Архітектурна спадщина Давнього Галича. – Галич, 1991.
10. Паспорт об'єкта (пам'ятки) культурної спадщини. Фундаменти церкви св. Кирила та Мефодія. Поселення Залуква III (з храмом).
11. *Zacharjiewicz Y.* Wukopaliska w Zalukwi nad Dniestrem. – Dzwignia, 1882.
12. *Пастернак Я.* Старий Галич. – Івано-Франківськ : В-во “ПЛАЙ”, 1998.
13. *Іоаннісян О.* Раскопки древнерусской ротонды-квадрифолия в окрестностях Галича // АО 1979 г. – М., 1979.
14. Літопис руський / Пер. з давньорус. Л. С. Махновця; відп. ред. О. В. Мишанич. – К. : Дніпро, 1989.
15. *Szaraniewicz I.* Die Franciscaner-Kirche in Halitsch. – Wien, 1888.
16. *Грушевський М.* Печатки з околиць Галича // ЗНТШ. – Львів, 1900. – Кн. 6. – Т. 38.
17. *Коваль І.* Світильник мудрості // Прапор перемоги. – 1989. – 13 травня.
18. AGZ. – Т. VII. – Lwow, 1878.
19. *Ауліх В., Джебджора О., Лукомський Ю.* Дослідження Галицького подолу (1987 р.) // Нові матеріали з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 1991.
20. *Лукомський Ю.* На прощу до княжого міста // Літопис Червоної Калини. – 1991. – № 1.
21. Паспорт об'єкта (пам'ятки) культурної спадщини. Фундаменти церкви Благовіщення Поселення Крилос XXVIII (з храмом).
22. *Чачковський Л., Хмільевський Я.* Княжий Галич. – Станіслав, 1938.
23. *Томенчук Б.* Археологія дерев'яних храмів Галицького князівства // Галицько-буковинський хронограф. – 1996. – № 1.
24. Археологічні пам'ятки Прикарпаття і Волині ранньослов'янського і давньоруського періодів. – К., 1982. – № 34.
25. *Коваль І.* Відкриття в Крилосі // Прапор перемоги. – 1987. – 10 січня.
26. *Лукомський Ю.* Археологічні розкопки // Галицьке слово. – 1993. – 18 серпня.

Озерянський М. В.

Чернівецько-Буковинська консисторія Української Православної церкви

ПОХОВАЛЬНИЙ ОБРЯД НАСЕЛЕННЯ ВЕРХНЬОГО ПРУТУ ТА СЕРЕДНЬОГО ПОДНІСТРОВ'Я

Для вивчення духовної культури земель України важливе значення мають археологічні матеріали. Значна кількість знахідок, що дає можливість охарактеризувати еволюцію поширення християнства у державотворчій період, була виявлена на території Буковини (сучасна Чернівецька обл.). Землі регіону, розташовані у межиріччі Черемошу, Верхнього Пруту та Середнього Дністра, здавна належали до важливих транс'європейських шляхів.

Одним з таких значущих джерел вивчення історії та культури названих земель X – середини XIV ст. є могильники, нині відомі в понад 100 пунктах з курганными захороненнями і близько 40 – з ґрунтовими, на переважній більшості яких проводилися розкопки. Вони містилися на відстані 1-1,5 км від поселення, причому, ранні (курганні) розташовувалися в низовині, а пізніші – на підвищенні. Щодо ґрунтових (плоских) могильників, то через відсут-

ність зовнішніх ознак кількість поховань без розкопок встановити неможливо. Відстань між курганами – 2-8 м. Часто в центрі стоїть великий курган, а навколо – менші або великий, а поруч – малий. На більшості ґрунтових могильників поховання розташовані рядами.

Перш ніж приступити до морфологічної характеристики захоронень і аналізу еволюції поховального обряду в хронологічному плані, зупинимося на огляді могильників у межах басейнів рік Верхнього Пруту та Середнього Дністра.

На території краю виявлено близько 50-ти могильників XI–XV ст., не всі вони досліджені однаково, проте їхній матеріал дозволяє нам отримати цінну інформацію про поховальний обряд. Хронологічно некрополі регіону можна розділити на періоди XI–XII ст; XII – перша половина XIII ст., XIV–XV ст. Слід відзначити, що на території краю не було знайдено могильників, які датуються раніше ніж XII ст., у зв'язку з тим, що поховальний обряд населення того періоду передбачав собою кремацію (спалення померлого)

Могильники першого періоду XI–XII ст. вивчалися поблизу сіл Горішні Ширівці та Борівці, матеріали даних археологічних досліджень можуть показати початковий етап християнізації регіону. На думку дослідника пам'ятки Б. О. Тимощука, Горішньошерівецькі кургани розкривають поступовість зміни язичницького обряду трупоспалення на обряд трупопокладення на горизонті під курганом, які пізніше змінюються християнським обрядом поховань у могильних ямах [1, 64-65]. Дана пам'ятка, розташована на північ від городища, на хрестоподібному підвищенні, нараховує 15 курганів висотою 0,3-0,5 м, діаметром 5-6 м. Кургани насипи розміщуються групами по 2-4 кургани в кожній, повністю було досліджено 5 курганів. У 3-х із них знайдені інгумаційні поховання з вугільно-попільною підсипкою та орієнтацією на захід. “В четвертому похованні було виявлено залишки невеличкого зрубу розмірами 2,8×2,2 м, в середині знаходився спалений кістяк людини, також біля померлого було знайдено срібне S-подібне скроневе кільце” [2, 23].

Потрібно відмітити, що в поховальних обрядах окрему групу складають ті, в яких містились неспаяні кільця, виготовлені з товстого дроту або зі срібла у вигляді латинської літери S. На думку Я. Пастернака, дані есоподібні заушниця носилися здебільшого жінками за вухом або нанизувалися на кусочок шкіри [3, 13]. Під час розкопок могильників ці кільця містилися біля голови покійника або ліворуч і праворуч біля руки. У курганах трапляється до 16 кілець одночасно.

На могильниках у Борівцях досліджено 6 поховань [4, 33-45], аналіз яких показує, що вже в XI ст. на території регіону поширюється християнство. Адже могильник у Борівцях – це невелике сільське кладовище, в центрі якого міг бути християнський храм. Під час дослідження поховань було знайдено 4 кістяки у випростаному положенні, ліва рука зігнута і лежала на тазі. Також знайдено S-подібні кільця, могили мали розміри 2,1×0,9 м і глибину близько 1,25 м.

Значно зростає кількість інформації про поховальний обряд із дослідженням могильників XII – першої половини XIII ст. З даного періоду знайдено близько 40 ґрунтових курганів та досліджено до 100 поховань. Поряд з ґрунтовими могильниками розташовані і поховальні комплекси іншого плану, тобто підплитові поховання. Некрополі виключно з такими похованнями у регіоні нам невідомі.

Одним із важливих поховань такого плану є поховання літописного Василева, де виявлено декілька могильників даного періоду, що належали, очевидно, різним соціальним групам населення. Перший з них розташовувався біля білокам'яного храму [5, 143-145], в середині якого були також поховання. В першій частині храму (притворі) знайдено 5 кам'яних саркофагів довжиною 2,1-2,2 м, поховання в середині храму, очевидно, належали представникам місцевої феодалної, можливо, і духовної знаті. Також храм міг виконувати роль усипальниці боярської родини або ктиторів храму.

“Поza стінами храму було розташоване давньоруське кладовище, на його території було досліджено 53 поховання. Виявлені поховання підрозділяються на три основні типи: 1) у звичайних ґрунтових ямах без домовин (22 поховання); 2) у ґрунтових ямах перекритих кам'яними плитами із похованнями в дерев'яних домовинах (5 поховань); 3) у кам'яних саркофагах (12 поховань)” [6, 31]. “Всі 39 поховань відносяться до давньоруського часу” [7, 159-161].

Ґрунтові поховання здійснені у прямокутних ямах, орієнтуються по лінії захід–схід, на глибині 0,5-0,7 м від сучасної поверхні. В даних похованнях виявленні такі прикраси: скроневі кільця, обручки, бубонці, гудзики, а також простежуються фрагменти давньоруської кераміки та вугільно-попільна підсипка на дні поховання. Наступний ряд поховань – підплитові, орієнту-

ються по лінії захід–схід, здійснені в ямах 2,1×0,9 м, глибиною 0,5-0,6 м, зверху перекривалися кам'яними плитами із тесаними краями. Разом із кістяком у захороненнях були знайдені позолочені бубонці, уламки кераміки та вугільно-попільна підсіпка на дні поховання. Поховання в саркофагах на території даного кладовища розміщувались чотирма окремими групами, в кожній з яких були кістяки декількох померлих. Даний тип аналогічний похованням у середині храму, довжина 1,8-2,3 м, ширина 0,5-0,85 м, висота без верхньої плити 0,4-0,5 м, і з нею 0,6-0,7 м.

Поховання в даних саркофагах має єдиний обряд: померлі розміщені на спині, направлення голови на захід зі складеними руками на грудях або животі.

Окремо хотілося б зазначити про саркофаг, виявлений біля північної сторони храму. “На верхній плиті поховання знаходяться різноманітні вирізьблені знаки, в центрі якого виділяється чотири двозуби Рюриковичів та багровидний знак” [8, 45]. На думку Б. О. Тимощука, дане поховання належить будівничому храму [9, 91-93]. Але, говорячи про різну інтерпретацію знаків в Київській Русі, можна припустити, що тут похований молодший син князя Василька Тербовлянського – Ігор–Іван, який помер 1141 р. [10, 116-122].

Також на території літописного Василева досліджено ще три некрополі в ур. Хом, Замчище, Жигулівка та в центрі села, дані поховання є аналогічними трьом основним групам давньоруських василевських могильників.

Давньоруські поховальні комплекси відомі і на території Ленківського поселення міського типу (Давній Черн), де виявлено два ґрунтових могильники із 16 похованнями. Дані поховання також орієнтовані по лінії захід–схід, містяться у випростаному положенні та схрещеними руками на животі. В деяких знайдено вугільно-попільну підсіпку, інколи під головами були “подушки” із керамічно-полив'яних каменів або плиток.

Підводячи підсумок даного періоду, можна підкреслити, що в основному поховання були безінвентарними, крім прикрас та деталей вжитку, містилися виключно в прямокутних ямах по лінії захід–схід.

Протягом наступного часу поховальний обряд місцевого населення не зазнав вагомих змін. Свідчення нам дають археологічні розкопки некрополів XIV–XV ст. в Шипинцях, Чорнівці та Оселівці. Дані поховання є підплитовими, безінвентарними та з можливими прикрасами.

Із поширенням християнства на землях Подністров'я та Західного Поділля розповсюджується обряд підплитового поховання, який, ймовірно, був принесений болгарськими монахами та книжниками. “Вплив останніх значно посилюється на давньоруські землі після занепаду та гибелі Першого Болгарського царства” [11, 105-115].

Також можемо припустити, що обряд підплитового поховання міг поширюватися і західнослов'янськими місіонерами з Моравії та Чехії, які в свою чергу прийняли християнство з Візантії. “Доказом цієї версії є те, що на території сучасної Чехії та Словачії досліджено понад 60 могильників, які мають підплитові поховання” [12, 168-169]. Наявність тісних контактів регіону та Моравської держави не виключає того, що Візантійське християнство та певні традиції могли потрапити через Карпати [13, 89-92].

Є підстави вважати, що обряд підплитового поховання наклався на язичницькі вірування та традиції, тому і отримав широке розповсюдження в давньоруських землях. Поховання під дерев'яними та кам'яними плитами може говорити про диференціацію населення, тобто заможніші жителі ховали своїх родичів або близьких під кам'яними плитами, виготовлення яких потребувало чималих витрат, а бідніші прошарки населення – під дерев'яними [14, 40].

Огляд поховальних пам'яток середньовічного населення Буковини свідчить, що поява християнських поховань належить до XII ст. Протягом наступного періоду XII–XIII ст. тут панує обряд, представлений підплитовими похованнями, які передбачають кам'яну подушку в костниці або саркофазі і, без сумніву, є типовими для культури християнського світу.

Примітки

1. Тимошук Б. О. Давньоруська Буковина. – К. : Наукова думка, 1982.
2. Пивоваров С. В. Християнські старожитності в межиріччі Верхнього Пруту та Середнього Дністра. – Чернівці : Зелена Буковина, 2001.
3. Питання середньовічної та середньої історії, археології й етнології: Збірник наукових праць ЧНУ ім. Ю. Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Вишніця : Черемош, 2014.; т. 2(38).

4. *Войнаровський В. М.* Підплитові поховання давньоруського могильника Борівці на Буковині // Археологічні дослідження, проведені на території України протягом 80-х років Державними органами охорони пам'яток та музеями республіки. – К., 1992.
5. *Тимощук Б. О.* Давньоруська Буковина. – К. : Наукова думка, 1982.
6. *Пивоваров С. В.* Християнські старожитності в межиріччі Верхнього Пруту та Середнього Дністра. – Чернівці : Зелена Буковина, 2001.
7. *Тимощук Б. О.* Давньоруська Буковина. – К. : Наукова думка, 1982.
8. *Логвин Г. Н., Тимощук Б. О.* Белокаменный храм XII века в с. Василеве // Памятники культуры СССР. Исследования и реставрация. – М., 1961. – Вып. 3.
9. *Тимощук Б. О.* Декоративные плитки XII–XIII вв. из Василева // КСИА. – 1969. – Вып. 120.
10. *Пивоваров С. В., Чеховський І.* На Дністрі на “Украине Галичской”. – Чернівці : Місто, 2000.
11. *Польвяный Д. И.* Культурное своеобразие средневековой Болгарии в контексте византийско-славянской общности XI–XV вв. – Иваново : Ивановс. Гос. ун-т, 2000.
12. *Huniliak M.* Hroby pod nadhrobnymi kamenimis v 11-14 storoci // Slovenska archeologia. – Bratislava, 1979. – R. XXVII. – С. 1.
13. *Моця О. П.* Населення південно-руських земель XI–XIII ст. – К., 1993.
14. *Пивоваров С. В.* Християнські старожитності в межиріччі Верхнього Пруту та Середнього Дністра. – Чернівці : Зелена Буковина, 2001.

Оногда О. В.

Кандидат історичних наук, науковий співробітник, Інститут археології НАН України
Завідувач сектору, Національний музей історії України

ДО ПИТАННЯ ПРО ТЕРМІН “ПІЗНЄ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ” В АРХЕОЛОГІЧНІЙ ПЕРІОДИЗАЦІЇ: РОЗВИТОК КЕРАМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ІНДИКАТОР ЗМІНИ ЕПОХ

Вивчення археологічних пам'яток XIV–XIX ст. сьогодні є невід'ємною частиною досліджень науковців, а матеріали XVI–XVII ст., хоч тепер вже й зрідка, іноді називають “пізньосередньовічними”. Не претендуючи на розгляд ключових питань періодизації, в даній публікації спробуємо звернути увагу на правомірність цього терміну та один з індикаторів зміни історичних епох, а саме – розвиток технології гончарства. Останнє свідчить про значні зрушення в обсягах та якості виробництва з кінця XV – початку XVI ст. – історичної верхньої межі пізнього середньовіччя. Постає питання, чи корелюються ці вузькоспецифічні зміни в характері матеріальної культури із зміною історичних епох.

Питання термінології й проблем періодизації неодноразово піднімалися у публікаціях та узагальнюючих дослідженнях. Згадаємо, що в радянській історіографії періодизація базувалась на принципі послідовності суспільних формацій та системи виробничих відносин, де феодалізм тривав до 1860-х рр. та змінювався капіталізмом [1]. Натомість у сучасних розробках Н. М. Яковенко наголошується на необхідності поєднання мінливих подій політичного життя та світоглядних перемін, що підштовхували суспільство до оновлення. Дослідниця вирізняє два періоди литовсько-польської доби, перший з яких визначає в межах кінця XIV – середини XVI ст. [1]. Л. В. Войтович вважає цілком коректним звернення до європейської схеми та для контексту української історії визначає пізнє середньовіччя як добу удільних князівств (умовно – від 1241 до 1492 р. чи початку XVI ст.) [2]. Останній варіант найбільше співвідноситься з археологічними реаліями пам'яток Середньої Наддніпряниці.

Ключові моменти розвитку керамічного виробництва дають підстави твердити, що саме із зламу XV/XVI ст. помітним стає значне накопичення ознак глибинних змін у розвитку матеріальної культури Середньої Наддніпряниці. Деякі аспекти цього процесу до другої половини XVI ст. залишаються сталими – орнаментация та технологія випалу. Дана теза базується на результаті авторського дослідження керамічних колекцій XIII–XVI ст. [3]. У публікації йтиметься лише про ті особливості розвитку гончарного ремесла, які зазнали помітних змін та відслідковуються за даними археологічних джерел. Розглянемо їх детальніше.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологи Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплекса “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіонів з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Противідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцяті Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015